

Geo-Temas

X CONGRESO GEOLÓGICO DE ESPAÑA
5-7 julio 2021 Vitoria-Gasteiz

Editores:

Jon Errandonea Martín

Idoia Gárate Olave

Sonia García de Madinabeitia

Fernando Sarrionandia Eguidazu

Vol. 18 (2021)

- Descifrando los procesos magmáticos desencadenantes de la formación de la caldera en Isla Decepción (Antártida).....351
O. Vilanova, A. Polo, M. Aulinas, A. Geyer, J. Martí, A. Álvarez-Valero, H. Albert, G. Gisbert

Mineralogía

- Composición mineralógica de unidades sedimentarias cenozoicas mediante espectroscopía de reflectancia de laboratorio (VNIR–SWIR) en el sector noroccidental de la Cuenca del Duero (León, España)352
A. Báscones, E. García-Meléndez, M. Suárez, M. Ferrer-Julià, E. Colmenero-Hidalgo, y A. Quirós
- El yacimiento de W-Sn-(Mo) de Peña do Seo, NW de España: estudio de inclusiones fluidas356
P. Caldevilla, F. Gómez-Fernández, A.M. Castañón-García, T. Martín-Crespo, E. Vindel, L. González-Menéndez, M. Rodrigues, y A. Guedes
- Caracterización de fluidos metamórficos en los yacimientos de sulfuros de la Val d’Aran (Zona Axial de los Pirineos)357
G. Casado, M. Corbella, y E. Cardellach
- Agregados de cristales de calcita en forma de rosetas rellenando fracturas en el SE de los Pirineos358
D. Cruset, J. Ibáñez-Insa, I. Cantarero, C.M. John, y A. Travé
- Aplicación del Análisis Digital de Imagen en la cuantificación de parámetros de forma de partículas minerales.....359
J. Cuervas-Mons, E. Berrezueta, B. Ordóñez-Casado, y Á. Rodríguez-Rey
- Geoquímica de las arcillas de la Sima del Vapor360
B. Del Moral, R. Pérez-López, M.P. Mata, J.F. Mediato, E. Bellido, M.R. Castillo-Carrión, E. Ugarte-Manzanares, M.T. Andrés-Álviz, J. López-Hernando, y C. Pérez-Garrido
- Caracterización mineralógica preliminar de residuos generados en un tratamiento de aguas ácidas tipo sustrato alcalino disperso361
J. Delgado, M. Rodríguez-Rodríguez, C. Barba-Brioso, J.J. Romero-Guerrero, y D. Ayala
- Depósitos espeleotémicos de aragonito y calcita flotante (rafts) en los lagos de la Cova des Ases (Mallorca): primeros resultados365
A. Entrena, J.J. Fornós, y L.F. Auqué
- Influencia del topacio en las condiciones de cristalización de las aplopegmatitas de Tres Arroyos (Badajoz, España)366
I. Garate-Olave, E. Roda-Robles, P.P. Gil-Crespo, A. Pesquera, y J. Errandonea-Martín
- Geología y suelos en la isla de Tabarca (Alicante)367
L. García-España, M.D. Soriano, y V. Pons
- Caracterización mineralógica del Caolín de Golpejas (Salamanca)370
A. García-Vicente, A. Lorenzo, J. Morales, E. García-Romero, y M. Suárez
- Monacita en suelos formados sobre pizarras del Ordovícico Centroibérico: ensayo de movilidad de sus componentes374
P. Higuera, R. Jiménez-Ballesta, J.M. Esbrí, R. García, E.M. García-Noguero, C. García-Noguero, R. Álvarez, J.A. Campos-Gallego, y P.M. García-Zamorano
- Incubation columns applied for simulating of microbially catalyzed mineral neof ormation and early diagenesis of AMD-affected sediments*378
A. Ilin, I. Yusta, and J. Sánchez-España
- Estudio preliminar de las transformaciones minerales en materiales bauxíticos durante la cocción y su relación con propiedades físicas de interés.382
E. Laita, B. Bauluz, A. Yuste, y M.J. Mayayo
- Caracterización mineralógica de bentonitas del Source Clay Repository386
A. Lorenzo, A. García-Vicente, J. Morales, E. García-Romero, y M. Suárez
- Distribution of calcite cements in a folded fluvial succession: the Puig-reig anticline (South-eastern Pyrenees)*390
X. Sun, E. Gomez-Rivas, J. Alcalde, D. Cruset, D. Muñoz-López, I. Cantarero, J.D. Martín-Martín, and A. Travé
- Authigenic mineral precipitates in acidic pit lakes and incubation columns related to biogeochemical factors*.....393
I. Yusta, A. Ilin, y J. Sánchez-España

Petrología, Geoquímica y Geocronología (Homenaje a Carmen Galindo Francisco)

- Metapelitas de alta presión de la Unidad de Badajoz-Córdoba (Macizo Ibérico): la sutura del Devónico Superior del Orógeno Varisco396
R. Arenas, I. Novo-Fernández, A. García-Casco, R. Díez Fernández, J.M. Fuenlabrada, M.F. Pereira, J. Abati, S. Sánchez Martínez, y F.J. Rubio Pascual
- Isótopos de litio como trazadores de procesos magmáticos en basaltos de islas oceánicas de intraplaca (OIB): el caso estudio de El Hierro (Islas Canarias).....397
M. Aulinas, I. Arienzo, M. D’Antonio, J.L. Fernandez-Turiel, M. Rejas, C. Prieto, J. Urpí, A. Rodríguez-González, y F.J. Perez-Torrado
- Edad de cristalización magmática a partir de circones ígneos con un rango elevado de edades U-Pb concordantes: Dos ejemplos de la Sierra de Fiambalá (Sierras Pampeanas, Argentina)398
C. Casquet, P. Castiñeiras, P.H. Alasino, J.A. Dahlquist, y E.G. Baldo

Metapelitas de alta presión de la Unidad de Badajoz-Córdoba (Macizo Ibérico): la sutura del Devónico Superior del Orógeno Varisco.

High pressure metapelites from the Badajoz-Córdoba Unit (Iberian Massif): the late Devonian suture of the Variscan Orogen.

R. Arenas¹, I. Novo-Fernández¹, A. García-Casco², R. Díez Fernández³, J.M. Fuenlabrada⁴, M.F. Pereira⁵, J. Abati¹, S. Sánchez Martínez¹, F.J. Rubio Pascual³

1 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Instituto de Geociencias (UCM, CSIC), Universidad Complutense, Madrid, Spain.

2 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Inst. Andaluz de Ciencias de la Tierra (UGR, CSIC), Universidad de Granada, Granada, Spain.

3 Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, Spain.

4 Unidad de Geocronología (CAI de Ciencias de la Tierra y Arqueometría), Universidad Complutense, Madrid, España.

5 ICT, Dpt. de Geociências, Universidade de Évora, Évora, Portugal. rarenas@ucm.es; inov@ucm.es; agcasco@ugr.es; r.diez@igme.es; jmfuenla@ucm.es; mpereira@uevora.pt; abati@ucm.es; s.sanchez@geo.ucm.es; f.rubio@igme.es

Palabras clave: High-P metapelites, Late Devonian metamorphism, SW Iberian Massif, Variscan correlations.

Resumen

La Unidad de Badajoz-Córdoba (BCU) representa un terreno de alta-P constituido esencialmente por metapelitas, metagrauwacas, ortogneises, Grt-anfibolitas y eclogitas muy retrogradadas. El evento de metamorfismo de alta-P ha sido datado en c. 377 Ma. En la unidad se han descubierto raras metapelitas con paragénesis de alta-P bien preservadas. Aparecen como rocas blanquecinas foliadas de grano grueso, en las que destacan grandes granates rojos o rosáceos de hasta 1 cm de diámetro con abundantes inclusiones. La paragénesis mineral de estas metapelitas incluye granate, cloritoide, (hasta XMg=0.32), distena, estaurolita, clorita, fengita (hasta Si=3.16 apfu), paragonita, margarita y rutilo. La modelización termodinámica (pseudosecciones) realizada en muestras representativas, indica que esta mineralogía es resultado de un primer episodio metamórfico de alta-P en condiciones de P> 20 kbar y T= c. 525°C (facies de esquistos azules-eclogitas), y una subsecuente severa exhumación con moderado calentamiento. Las características de la BCU son similares a las de otras unidades de alta-P y baja-intermedia-T asociadas a una de las suturas Variscas del Macizo Ibérico. La correlación con otros conjuntos equivalentes a lo largo del Orógeno Varisco puede extenderse hasta el Macizo de Bohemia.

Abstract

The Badajoz-Córdoba Unit (BCU) represents a high-P terrane mainly constituted by metapelites, metagreywackes, orthogneisses, Grt-amphibolites and highly retrogressed eclogites. The high-P metamorphic event has been dated at c. 377 Ma. Rare metapelites with well-preserved high-P mineral assemblages have been discovered in the unit. They appear as foliated white-colored rocks, in which large pinkish-red garnets up to 1 cm in diameter with abundant inclusions stand out. The mineral assemblage of these metapelites includes garnet, chloritoid (up to XMg = 0.32), kyanite, staurolite, chlorite, phengite (up to Si = 3.16 apfu), paragonite, margarite and rutile. Pseudosection modelling of representative samples indicates that this mineral assemblage formed during a first high-P metamorphic event at P> 20 kbar and T= c. 525°C (blueschist-eclogite facies), followed by a severe exhumation with moderate heating. The BCU can be correlate with other equivalents high-P and low-intermediate-T units in the Iberian Massif, and also all along the Variscan Orogen from Iberia to the Bohemian Massif.